

gen. broni w st. spocz. dr Andrzej Fałkowski

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Polska
Casimir Pulaski Foundation, Poland

Tło strategiczne szczytu NATO w Warszawie

Strategic background to the NATO Warsaw Summit

DOI: 10.5281/zenodo.10078604

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest omówienie znaczenia szczytu NATO odbywającego się w Warszawie w 2016 roku oraz przedstawienie jego głównych postanowień w kontekście szybko zmieniającej się sytuacji geopolitycznej (aneksja Krymu przez Rosję, wojna domowa w Syrii, brexit) i decyzji podjętych na wcześniejszych szczytach (przede wszystkim w Newport w 2014 roku). Szczególną uwagę zwrócono na kwestię postanowień dotyczących wzmocnienia tzw. wschodniej flanki NATO, w tym Polski, poprzez rozmieszczenie batalionów wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP). Ponadto przedstawiono rolę Sztabu Generalnego WP w tworzeniu polskiego stanowiska negocjacyjnego na poziomie wojskowym i prowadzeniu działań mających na celu zdobywanie poparcia dla realizacji polskich celów w strukturach Sojuszu.

Słowa kluczowe: NATO, szczyt NATO w Warszawie, szczyt NATO w Newport, Sztab Generalny Wojska Polskiego, wzmocnienie wschodniej flanki NATO, wysunięta wzmocniona obecność (eFP)

Abstract: The subject of the article is to discuss the importance of the NATO summit held in Warsaw in 2016 and present its main provisions in the context of the rapidly changing geopolitical situation (Russia's annexation of Crimea, civil war in Syria, Brexit) and decisions made at previous summits (primarily in Newport in 2014). Particular attention was paid to the issue of provisions regarding the strengthening of so called NATO's eastern flank, including Poland, through the deployment of enhanced Forward Presence (eFP) multinational battalion battle groups. The article ends with a presentation of the role of the General Staff of the Polish Armed Forces in developing the Polish negotiating position at the military level and taking actions aimed at gaining support for polish goals in the structures of the Alliance.

Keywords: NATO, NATO summit in Warsaw, NATO summit in Newport, General Staff of Polish Armed Forces, strengthening NATO's eastern flank, enhanced Forward Presence (eFP)

Warto zacząć od krótkiej retrospekcji i odpowiedzi na pytanie, jaki był rok szczytu warszawskiego, który odbył się w dniach 8-9 lipca 2016 roku. Można mówić o dalszym pogorszeniu stosunków pomiędzy NATO a Rosją i ewidentnym prężeniu przez Rosję muskułów. Trwał konflikt na Krymie i we wschodniej Ukrainie. W efekcie Polska okazała się jedynym krajem Unii Europejskiej i NATO, który graniczy zarówno z agresorem, jak i zaatakowanym państwem. Na Bliskim Wschodzie Rosja zwiększyła swoją aktywność w Syrii i pogłębiła współpracę z Baszarem al-Asadem. Trwały ciężkie walki o Aleppo. Unia Europejska znalazła się w wyraźnym kryzysie wywołanym: exodusem migracyjnym uderzającym w koncepcje Układu z Schengen, populizmem, nacjonalizmem i zamachami terrorystycznymi. W czerwcu 2016 roku obywatele Wielkiej Brytanii w drodze referendum zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej (brexit). W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się ostatni okres prezydentury Baracka Obamy i nie było wiadomo, kto może go zastąpić w Białym Domu.

PRZYGOTOWANIA DO SZCZYTU NATO W WARSZAWIE

Prace przygotowawcze do spotkania w Warszawie zaczęły się już dwa lata wcześniej, tuż po szczycie w Newport (Walia, 4-5 września 2014 roku), gdzie jeszcze nieśmiało – żeby nie drażnić niedźwiedzia na wschodzie – dokonano zmian w natowskim *modus operandi*. W Newport wprowadzono Plan Gotowości Sojuszniczej (*Readiness Action Plan* – RAP), nastąpiła zmiana podejścia do planowania ewentualnościowego, utworzono tzw. szpicę VJTF (*Very High Readiness Joint Task Force*, Połączone Siły Wysokiej Gotowości), zwiększono Siły Odpowiedzi NATO (*NATO Response Force* – NRF), utworzono NFIU (*NATO Force Integration Unit*, Grupa Integrycyjna Sił NATO) w Polsce i krajach bałtyckich, lepiej zdefiniowano wojnę hybrydową, podniesiono gotowość Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, kolejny raz zadeklarowano minimum 2 procent PKB na wydatki obronne w krajach członkowskich. Szczyt w Walii miał być rutynowym spotkaniem, którego zasadniczym celem miało być podsumowanie misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (*International Security Assistance Force* – ISAF) w Afganistanie, jednak rosyjska ekspansja spowodowała, że na kilka miesięcy przed szczytem w Newport prace gwałtownie przyspieszyły i przeszły reorientację.

Można dyskutować, czy zmiany zapoczątkowane w Walii były pozorne, a powołane instytucje (jak NFIU) jedynie fasadowe, chociaż dawały asumpt do wprowadzenia większych zmian, tych warszawskich. Bez wątpienia nastąpiło poważne przeobrażenie, wręcz rewolucja w sposobie myślenia o bezpieczeństwie, po okresie iluzorycznej „pauzy strategicznej”.

Do rozwinięcia wstępnie zasygnalizowanych w Walii przedsięwzięć doszło dopiero w Warszawie. Okazało się bowiem, że Rosja nie blefuje, a natowskie odstraszenie i obronę nadal trzeba poprawiać.

W rozwoju NATO można odnotować kilka istotnych okresów: pierwszych 40 lat funkcjonowania organizacji to czasy zimnej wojny, następne 20 lat upłynęło pod znakiem rozszerzania zadań i zaangażowania operacyjnego *out of area* (poza obszarem traktatowym NATO), stopniowej rezygnacji z sił stacjonarnych, zmniejszania struktur, wydatków obronnych w krajach członkowskich itp., ostatni zaś okres to powrót do korzeni NATO, a więc misji kolektywnej obrony w zmienionej sytuacji geostrategicznej.

DLACZEGO SZCZYT WARSZAWSKI MIAŁ TAK ISTOTNE ZNACZENIE?

Szczyty NATO to spotkania Rady Północnoatlantyckiej (North Atlantic Council – NAC) na poziomie szefów państw i rządów. W innych spotkaniach NAC biorą udział ministrowie spraw zagranicznych i ministrowie obrony (około dwóch razy do roku) oraz stali przedstawiciele bądź ambasadorzy (średnio dwa razy w tygodniu).

Szczyty odbywały się z różną częstotliwością, warszawski był 27. z kolei. Najdłuższy okres międzyszczytowy to 17 lat (Paryż 1957 – Bruksela 1974). Po zakończeniu zimnej wojny częstotliwość opisywanych spotkań zwiększyła się – odbywają się one w odstępach od 1 do 3 lat. W trakcie szczytów szefowie państw i rządów powinni podejmować decyzje kluczowe dla przyszłości NATO i światowego bezpieczeństwa, przyjmować rozstrzygnięcia, za sprawą których wyniki szczytów będą swego rodzaju mapą drogową wskazującą kierunki przyszłego działania, będą stanowić kamienie milowe bądź zakrety historyczne w rozwoju organizacji. Winny to być zatem decyzje o wielkim ciężarze gatunkowym, strategiczne, z konsekwencjami obliczonymi na lata.

Perspektywa czasowa charakterystyczna dla szczytów może wydawać się zbyt krótka, jednak pozwala uwzględnić dynamicznie zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa (lub raczej zagrożeń) na świecie i daje okazję do adekwatnej i szybkiej reakcji. Dodatkowo spotkania najważniejszych przywódców mają spory potencjał odstraszenia.

Poziom istotności szczytów można próbować mierzyć objętością deklaracji końcowych. Warszawska deklaracja liczyła 139 paragrafów, w Newport było ich 113, w Chicago (2012) – 65, w Lizbonie (2010) – 54, w Strasburgu i Khel (2009) – 62, a w Bukareszcie (2008) – 50. Stosowanie takiej metody byłoby jednak daleko idącym uproszczeniem, gdyż na przykład w Lizbonie liczba paragrafów nie była zbyt duża, za to uchwalono tam obowiązującą również w 2016 roku, koncepcję strategiczną Sojuszu¹. Skoro już o tym mowa, warto zacytować kilka fragmentów tejże koncepcji. Z uwagi na ograniczoną objętość opracowania zostaną przytoczone jedynie dwa paragrafy:

¹ Koncepcja ta obowiązywała do 2022 roku, a nowa koncepcja strategiczna została przyjęta podczas szczytu NATO w Madrycie w 2022 roku, cztery miesiące po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

- 7. *Dzisiaj obszar euroatlantycki jest spokojny i zagrożenie terytorium NATO atakiem konwencjonalnym jest niewielkie. Jest to historyczny sukces polityki silnej obrony, euroatlantyckiej integracji i aktywnego partnerstwa, które wytyczyły drogę NATO przez ponad pół wieku².*
- 34. *Relacje NATO – Rosja opierają się na celach, zasadach i zobowiązaniach wynikających z Aktu Stanowiącego NATO – Rosja i Deklaracji Rzymskiej, szczególnie tych dotyczących poszanowania demokratycznych zasad i suwerenności, niepodległości i terytorialnej integralności wszystkich państw obszaru euroatlantyckiego. Mimo różnic w szczegółowych kwestiach jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo NATO i Rosji są wzajemnie powiązane i że silne, i konstruktywne partnerstwo oparte na wzajemnym zaufaniu, przejrzystości i przewidywalności może najlepiej służyć naszemu bezpieczeństwu...³*

Pytanie o aktualność wymienionych zapisów jest retoryczne, ale niezwykle ważne w naszej części Europy. Co ciekawe, podczas przygotowań do szczytu, a także już w czasie jego trwania widać było różnice w podejściu do Rosji. Jeden z europejskich prezydentów stwierdził wręcz, że dla jego kraju Rosja *nie jest wrogiem ani zagrożeniem... a powołaniem NATO nie jest utrudnianie relacji Europy z Rosją.*

DECYZJE PODJĘTE PODCZAS SZCZYTU NATO W WARSZAWIE

Podczas warszawskiego szczytu, na którym ważną rolę odegrał Sztab Generalny WP, podjęto następujące decyzje:

- wzmocnienie wschodniej flanki NATO (poprzez rozmieszczenie na zasadzie rotacji czterech batalionów, liczących po około 1000 żołnierzy, w Polsce i krajach bałtyckich; wysłanie przez Polskę żołnierzy na Łotwę; utworzenie wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu, którego zadaniem będzie dowodzenie wszystkimi batalionowymi grupami bojowymi; potwierdzenie rozlokowania na terenie Europy Wschodniej, w formie 9-miesięcznych rotacji, Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego Wojsk Lądowych USA (*Armored Brigade Combat Team – ABCT*);
- ogłoszenie wstępnej gotowości operacyjnej tarczy antyrakietowej;
- uznanie cyberprzestrzeni za nową domenę operacyjną (*oznacza, że cyberatak na jeden z krajów członkowskich NATO może zostać potraktowany jako atak na cały Sojusz⁴*);
- potwierdzenie wsparcia dla Ukrainy (poparcie ukraińskiej integralności terytorialnej, potępienie aneksji Krymu przez Rosję, udzielenie Kijowowi kompleksowego pakietu pomocowego);

² Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 r., „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 1 (29), s. 206.

³ Tamże, s. 214.

⁴ Fragment wypowiedzi Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga z 9 lipca 2016 roku.

- poparcie aspiracji Gruzji do członkostwa;
- zapoczątkowanie nowej misji na Morzu Śródziemnym (przekształcenie dotychczasowej misji „Active Endeavour” w nową misję „Sea Guardian”);
- walka z Państwem Islamskim (misja szkoleniowa w Iraku, samoloty zwiodowcze Sojuszu AWACS⁵ włączone do działań międzynarodowej koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu w Syrii i w Iraku);
- zaangażowanie i pomoc w Afganistanie (przedłużenie natowskiej misji „Resolute Support”);
- porozumienie NATO i UE⁶ (pierwsze porozumienie o wzajemnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa);
- poszerzenie NATO o Czarnogórę.

Abstrahując od korzyści politycznych, wprowadzenie poszczególnych rozwiązań w życie skutkuje wzmocnieniem militarnym wschodniej flanki Sojuszu. Praktyczna implementacja decyzji kierunkowych stanowi główne wyzwanie dla władz wojskowych Sojuszu, których odpowiednikiem w Polsce jest Sztab Generalny WP. Jego zadanie polega na pilnowaniu sprawnego, kompleksowego i szybkiego wprowadzenia wszystkich istotnych dla polskiego bezpieczeństwa rozstrzygnięć.

Zapisy o wydzieleniu sił NATO i rozmieszczeniu ich w Polsce, utworzenie ośrodków dowodzenia czy budowa i rozlokowanie składów sprzętu na potrzeby sił wsparcia przyczyniły się do zwiększenia obecności sił NATO w całym naszym regionie, o co zabiegano od momentu wstąpienia do Sojuszu.

Na etapie przygotowań do szczytu warszawskiego Sztab Generalny WP formułował na bieżąco stanowisko negocjacyjne na poziomie wojskowym. Było ono prezentowane na spotkaniach Komitetów Wojskowych z udziałem szefów sztabów/szefów obrony (*Chiefs of Defence* – ChoD) i na poziomie przedstawicieli wojskowych przy NATO. Odbyło się wiele spotkań bilateralnych z szefami sztabów/obrony innych państw i z dowódcami strategicznymi NATO w Polsce, również przedstawiciele Sztabu Generalnego w ramach takich wizyt wyjeżdżali do różnych miejsc na świecie. Wymagało to niemało zabiegów bilateralnych i wielostronnych. Konieczne były intensywne negocjacje, budowanie koalicji czy wręcz – kolokwialnie rzecz ujmując – targi na poziomie Kwatery Głównej, a także na poziomie politycznym (rządowym i dyplomatycznym).

Polskie oczekiwania wojskowe, również w formie oficjalnej i nieoficjalnej korespondencji, przekazywano dowódcom strategicznym, przewodniczącemu Komitetu Wojskowego NATO i wszystkim państwom za pośrednictwem przedstawicieli wojskowych przy NATO. O szczegółach nie można informować, gdyż są niejawne. Ich zaprezentowanie nastęrcza trudności z powodu tajności wszystkiego, co w Sztabie

⁵ Airborne Warning and Control System, Lotniczy System Ostrzegania i Kontroli.

⁶ Joint declaration by the President of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, https://www.nato.int/cps/ra/natohq/official_texts_133163.htm [dostęp 26.10.2023].

Generalnym się dzieje, tworzy, projektuje. Strona polska musiała mierzyć wysoko, żeby otrzymać to, co udało się wynegocjować. W wyniku różnorodnych zabiegów Polska jest jedynym krajem Sojuszu, który jednocześnie:

- gości batalion wysuniętej wzmocnionej obecności (*Enhanced Forward Presence* – eFP);
- ma na swoim terytorium amerykańską Pancerną Brygadową Grupę Bojową (*Armored Brigade Combat Team* – ABCT);
- tworzy wielonarodowe dowództwo dywizji północny – wschód w Elblągu;
- uczestniczy w eFP na Łotwie;
- kontrybuuje do tFP w Rumunii;

i na podstawie wcześniejszych decyzji:

- ma na swoim terenie NFIU (ośrodek integracyjny sił NATO);
- ma plan ewentualnościowy;
- posiada Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni wysokiej gotowości.

Jeszcze na krótko przed szczytem warszawskim nie było oczywiste, czy Polska znajdzie się w grupie czterech krajów z batalionami wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP), jak również będzie krajem ramowym dla dowództwa dywizji wielonarodowej (zmieniało się to dość dynamicznie). Obie te opcje miały zarówno zwolenników, jak i przeciwników wśród krajów członkowskich, a w NATO, z uwagi na zasadę konsensu, nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko zostanie postanowione. Ostatecznie Niemcy zgodziły się – co nie było łatwe – na przyjęcie roli „państwa ramowego” zapewniającego obecność batalionu na Litwie. Wielka Brytania zapewniła z kolei obecność swoich sił w Estonii. Do ostatnich dni trwały negocjacje, kto wesprze Łotwę. Logika, wielkość i lokalizacja wskazywałyby na wiodącą rolę Francji lub Włoch. W końcu sprawy dotyczyły bezpieczeństwa Europy. Ostatecznie rolę tę – po wielu zabiegach – przyjęła Kanada. Dopiero wówczas USA zadeklarowały swój batalion eFP w Polsce.

Oprócz projektowania przyszłości, w Sztabie Generalnym WP dokonano szeregu analiz dotyczących lokalizacji planowanych instalacji i struktur, ich zabezpieczenia, możliwości realizacyjnych, kosztów i wielu aspektów operacyjnych.

Rola Sztabu Generalnego WP okazuje się nieoceniona na każdym etapie implementacji postanowień szczytu. Można zaryzykować stwierdzenie, że SGWP jest jedyną instytucją w państwie, która pilnuje praktycznego procesu wdrażania postanowień szczytu. To SGWP koordynuje przygotowanie projektów umów międzynarodowych oraz aktów prawnych niezbędnych do realizacji postanowień szczytu NATO w Warszawie w wymiarze wojskowym.

Na podstawie stosownej decyzji Ministra Obrony Narodowej Sztab Generalny (I zastępca szefa SGWP przewodniczy odpowiedniemu zespołowi) zbiera z różną częstotliwością, na ogół co dwa tygodnie, przedstawiciele wszystkich odpowiedzialnych instytucji i na bieżąco weryfikuje stan spraw, identyfikuje problemy, szuka rozwiązań. Chodzi nie tylko o przygotowanie elementów Sił Zbrojnych RP do

rozmieszczenia w państwach wschodniej flanki NATO, ale również o stworzenie warunków do przyjęcia elementów sił zbrojnych innych państw i utworzenie formacji wielonarodowych na naszym terytorium.

Wiele ważnych dla Polski decyzji miało swój początek, było promowanych i wdrażanych w Sztapie Generalnym Wojska Polskiego. Sztab Generalny WP to najważniejsza instytucja wojskowa w państwie, niezależnie od obowiązującej struktury organizacyjnej czy podległości. Tutaj można kompleksowo zrozumieć wojsko i istotę naszej obronności. W Sztapie wykuwa się przyszłość naszych sił zbrojnych. To najlepszy uniwersytet obrony, jaki można skończyć.

Jestem dumny, że miałem zaszczyt w Sztapie służyć. Dla mnie to perfekcyjne miejsce na zakończenie służby wojskowej, bo służba Ojczyźnie nigdy się nie kończy.

gen. broni Andrzej Fałkowski

(był m.in. dyrektorem Departamentu Budżetowego MON, dyrektorem Zarządu Logistyki i Zasobów w Międzynarodowym Sztapie Wojskowym NATO w Brukseli, attaché obrony, wojskowym, morskim i lotniczym w Waszyngtonie, zastępcą Szefa Sztabu Generalnego WP, a ostatnio polskim przedstawicielem wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE)